

ҚАСДАН БАДАНГА ОҒИР ШИКОЯТ ЕТКАЗИШ ЖИНОЯТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ

Носиров Абдухалил Рустамович

ИИБ Академияси магистратураси тингловчиси, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124453>

Маиший турмуш доирасида содир этиладиган жиноятларнинг ўта оғир тури қасддан одам ўлдириш жинояти бўлиб, ушбу жиноятнинг содир этилиш усуллари, сабаб-шароитлари, жойи, вақти, жиноятчининг шахси ва ҳолати бошқа турдаги жиноятлардан ажратиб турувчи ўзига хос жиҳати ҳисобланади. Бугунги кунда маиший турмуш доирасида содир этиладиган ўта оғир жиноятларни барвақт олдини олиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу борадаги замонавий механизмларни ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш долзарбдир. Бундан ташқари, дунёда қасддан баданга оғир шикаст етказиш жиноятини содир этилишини тақозо этган омилларни аниқлаш, бу борадаги муаммоларни бартараф этиш юзасидан илмий ва амалий тадқиқотлар жадаллашмоқда.

Таъкидлаш жоизки, аҳоли соғлиғига бевосита салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бу фуқароларнинг соғлиғига жиноий тажовуз қилишдир. Шунга биноан фуқароларни ушбу жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишни давлат томонидан кафолатланиши долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Инсон соғлиғини жиноят қонуни томонидан ҳимоя қилинувчи объект сифатида ўрганганимизда, соғлиққа қарши жиноий тажовуз тушунчаси ва моҳиятини очиб бериш учун уларнинг объектини, жабрланувчига хос хусусиятларини кўрсатиб берувчи барча маълумотларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Бу маълумотлар соғлиққа қарши жиноятларни тўғри квалификация қилишга уни ўхшаш жиноятлардан фарқлашга, қилмишнинг хусусияти ва соғлиққа етказилган шикастга мувофиқ жазони тўғри тайинлашга кўмаклашади. Баданга шикаст етказиш деб, инсон танасининг бирор-бир аъзосига муайян даражада тан жароҳати етказишни тушунмоқ лозим. Яъни, етказилган тан жароҳати натижасида шахснинг соғлиғи йўқолиши ёки аъзолари сақланиб қолса-да уларнинг ўз фаолиятини йўқотиши ёки баданнинг анатомик бутунлиги бузилишига ёхуд меҳнат қобилиятини маълум даражада йўқотиши ҳоллари ёки ҳомиланинг тушишишини тушуниш керак[1]

Жиноят ҳуқуқи назариясида баданга шикаст етказиш тушунчасига кўплаб олимлар томонидан таъриф берилган. Жумладан,

М.Х.Рустамбоевнинг фикрича, баданга шикаст етказиш ўзга шахснинг соғлиғига унинг хоҳишига зид равишда, ташқи муҳит омиллари таъсири остида тўқималар ёки аъзоларнинг анатомик бутунлиги ёки физиологик функциялари бузилишига сабаб бўлган ғайриқонуний зарар етказиш деб таърифлаш мумкин[2].

Е.В.Безручконинг фикрича, ижтимоий хавфли, қонунга хилоф равишда ўзга кишининг баданига шикаст етказиш тушунилади. Бунда ташқи муҳитнинг турли таъсирлари, механик, жисмоний, химик, биологик, руҳий, таъсирлари натижасида тўқималарининг ёки одам организми аъзоларининг нормал фаолиятининг бузилиши ёки касаллик ёки патологик ҳолати юзага келади ва етказилган зарарнинг объектив белгилар асосида аниқ аниқлаш мумкин бўлади[3].

Е.В.Тищенко соғлиққа зарарни «хуқуққа хилоф равишда бошқа кишининг соғлиғига, унинг танасининг анатомик бутунлиги ёки инсон организми фаолиятининг ёки бутун организмнинг бузилишида намоён бўладиган ғайриқонуний фаолият» [4] деб тушунади.

П.Б.Бакуновнинг фикрича, баданга шикаст етказиш деб инсон танасининг бирор-бир аъзосига муайян даражада тан жароҳати етказишни тушунмоқ лозим. Яъни, етказилган тан жароҳати натижасида шахснинг соғлиғининг йўқолиши ёки аъзоларининг йўқолиши ёхуд аъзолари сақланиб қолса-да уларнинг ўз фаолиятининг йўқотиши ёки баданнинг анатомик бутунлигининг бузилишига ёхуд меҳнат қобилиятининг маълум даражада йўқотиши ҳоллари ёки ҳомиланинг тушишини тушуниш керак[5].

А.А.Тўйчиевнинг назарида, юқорида баданга шикаст етказиш тушунчаси таърифига берган олимлар фикрлари баҳс-мунозараларни келтириб чиқармайди. Унинг фикрича, баданга шикаст етказиш деб ташқи муҳит таъсири остида инсон организмдаги тўқималар ва уларнинг функциялари одатдаги ҳолатининг издан чиқишини тушуниш мумкин[6].

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, баданга шикаст етказиш деб инсон танасининг бирор-бир аъзосига муайян даражада тан жароҳати етказишни баданга шикаст етказиш деб ташқи муҳит таъсири остида инсон организмдаги тўқималар ва уларнинг функциялари одатдаги ҳолатининг издан чиқишини тушуниш мумкин.

Энди баданга қасддан баданга оғир шикоят етказиш деган тушунчани англаш учун ҳам назарий қарашларга таянсақ. Жумладан, А.Тўйчиев ўз илмий хулосасида, баданга оғир шикаст етказиш бошқа

инсон соғлиғига ташқи муҳит таъсири остида унинг ҳаёти учун хавфли, инсоннинг муҳим аъзолари йўқолиши ёки унинг ишлаш фаолиятининг тамоман йўқолиши ва бошқа қонунда кўрсатилган оғир оқибатларда ифодаланган шикастни келтириб чиқарадиган ғайриқонуний фаолият деб тушунамиз[7] деб таъриф берган.

М.Э.Абдимўминов фикрича, гарчи баданга етказилган шикаст ҳаёт учун хавфли бўлмаса ёки аъзо ишдан чиқмаса-да, жабрланувчи умуман соғлиқнинг бузилиши натижасида меҳнат қобилиятининг ўттиз уч фоиздан кам бўлмаган қисмини доимий йўқотса баданга оғир шикаст етказиш деб ҳисобланади[8].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, фикримизча, баданга оғир шикаст етказиш бошқа инсон соғлиғига ташқи муҳит таъсири остида унинг ҳаёти учун хавфли, инсоннинг муҳим аъзолари йўқолиши ёки унинг ишлаш фаолиятининг тамоман йўқолиши ёки баданга етказилган шикаст ҳаёт учун хавфли бўлмаса ёки аъзо ишдан чиқмаса-да, жабрланувчи умуман соғлиқнинг бузилиши натижасида меҳнат қобилиятининг ўттиз уч фоиздан кам бўлмаган қисмини доимий йўқотса баданга оғир шикаст етказиш деб ҳисоблаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон юридик энциклопедияси / нашр учун масъул Р.А. Муҳитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н. Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2010. – Б. 40.
2. Тахиров Ф. Шахсга қарши жиноятлар ва уларнинг юридик таҳлили. Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Бобоев, М.Рустамбоев. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2001. – Б.58
3. Г.Н. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. Москва Зерцало-М 2006 с.104-105.
4. Тищенко Е.В. Уголовно-правовая и криминологические характеристики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: дис. канд. юрид. наук.- Ростов н/Д., 2001.- С.45.
5. Бакунов П.Б. Қасддан баданга оғир шикаст етказиш жинояти / Ўқув қўлланма. Ташкент. 2010. Б.8
6. Тўйчиев А. Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг тури сифатида қасддан баданга оғир шикаст етказиш тушунчаси ва унинг белгилари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 7-13.
7. Тўйчиев А. Соғлиққа қарши қаратилган жиноятларнинг тури сифатида қасддан баданга оғир шикаст етказиш тушунчаси ва унинг

- белгилари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 7-13.
8. Абдимўминов М.Э. Баданга оғир тан шикаст етказиш жинояти тушунчаси, жавобгарлик асослари ва уни олдини олиш чоралари. <https://surxondaryo-mamuriy.sud.uz/badanga-ogir-tan-jaroxat-yetkazish>.
9. Қушбоқов, Ш., & Самадов, М. (2023). Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни. *Science and innovation in the education system*, 2(13), 73-76.
10. Қушбоқов, Ш., & Самадов, М. (2023). Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 95-98
11. Қушбоқов, Ш. (2022, September). Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 27, pp. 16-20).
12. Qushboqov, S., & Mamatova, D. (2023). yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'rnini. current approaches and new research in modern sciences, 2(10), 37-39.
13. Qushboqov, S., & Tilabov, S. (2023). Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli. *Science and innovation in the education system*, 2(11), 45-47.
14. Қушбоқов, Ш., & Ҳосилжонов, М. (2023). Оилавий (маиший) зўравонлик ҳуқуқбузарлигини малакалашдаги муаммолар. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(9), 29-31.

